

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО МЕТОДИКИ РСК С КОРЕВЫМ АНТИГЕНОМ**Маматова М.Н., Ибрагимова Д.Х., Сувонкулова Ш.Т.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** По нашему опыту, значительные преимущества имеет методика РСК с коревым антигеном, при которой вместо 3% взвеси бараньих эритроцитов употребляется 0,4-0,5% взвесь и применяется капельная дозировка ингредиентов, что благодаря экономии сыворотки, а также значительно меньшей трудоемкости методики позволяет ставить реакцию с несколькими разведениями комплемента.*

***Ключевые слова:** метод РСК, антиген, эритроцит, ингредиент, реконвалесцент.*

A SIGNIFICANT ADVANTAGE OF THE MEASLES ANTIGEN-BASED RSC METHOD**Mamatova M.N., Ibragimova D.H., Suvonkulova Sh.T.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** In our experience, the method of RSC with measles antigen has significant advantages, in which instead of a 3% suspension of sheep erythrocytes, a 0.4-0.5% suspension is used and a drop-by-drop dosage of ingredients is applied, which, due to the savings in serum, as well as the significantly less labor-intensive nature of the method, allows for the reaction to be carried out with several dilutions of complement.*

***Keywords:** method of RSC, antigen, erythrocytes, ingredients, convalescent.*

ЌИЗАМИЌ АНТИГЕНИ БИЛАН РСК УСУЛИНИНГ АЊАМИЯТЛИ УСТУНЛИГИ**Маматова М.Н., Ибрагимова Д.Х., Сувонкулова Ш.Т.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Бизнинг тажрибамизга кўра, қизамиқ антигени билан РСК усули муҳим афзалликларга эга бўлиб, унда 3 % ли қўй эритроцитлари суспензияси ўрнига 0,4–0,5 % ли суспензия қўлланилади ва реакция компонентлари томчилатиб дозалаш усулида ишлатилади. Бу усул зардоб сарфини тежаси ва методиканинг анча кам меҳнат талаб қилиши туфайли комплементнинг бир нечта султиришларида реакцияни ўтказиши имконини беради.*

***Калит сўзлар:** РСК усули, антиген, эритроцит, компонент, реконвалесцент.*

Введение. До введения в 1960-е годы вакцинации против кори, практически каждый человек болел корью, как правило, в детском возрасте. В результате число случаев заболевания ежегодно достигало 130 миллионов, и более 2,5 миллионов из них заканчивались летально (преимущественно среди детей) [6, 9, 10]. Несмотря на существование уже более 40 лет безопасной, эффективной и относительно недорогой вакцины, в настоящее время от кори погибает больше детей, чем от какой-либо другой вакциноуправляемой инфекции, особенно в развивающихся странах.

Получаемый в лаборатории коревой антиген обычно обладает небольшой комплементсвязывающей активностью. Поэтому методика РСК с этим антигеном должна обеспечить особо высокую ее чувствительность. В отечественной литературе мы не встречали работ, посвященных РСК с коревым антигеном. Наиболее часто реакцию ставят с 1,2 дозы комплемента и 3% взвесью эритроцитов в объеме 0,5 мл. Результат учитывают, как только в контрольных пробирках произошел полный гемолиз, т. е. примерно через 20-30 мин. Таким образом, чувствительность реакции при этой методике достигается благодаря учету связывания относительно небольшой дозы комплемента и в ряде случаев временной задержки гемолиза.

Цель исследования. Для усиления интенсивности связывания комплемента мы в некоторых случаях попытались увеличить объем антигена при неизменных объемах других ингредиентов.

Работая по этой методике, мы, однако, отметили ряд ее недостатков. Указанная доза комплемента не обеспечивает надежного выбора рабочей дозы, пригодной для всех испытуемых в главном опыте сывороток. При раннем учете результат реакции весьма лабилен, он нередко меняется по истечении дальнейших 5-15 минут или при повторном испытании одной и той же сыворотки. Как известно, при кори положительное значение имеют и низкие титры антител - 1:5 - 1:2 [5,10], достаточные для обеспечения иммунитета против заболевания, что сопряжено с большим расходом сыворотки при

РСК. У маленьких детей кровь обычно берут из пальца в небольшом количестве. При пробирочной же методике сыворотка расходуется неэкономно.

По нашему опыту, значительные преимущества имеет методика РСК с коревым антигеном, при которой вместо 3% взвеси бараньих эритроцитов употребляется 0,4-0,5% взвесь и применяется капельная дозировка ингредиентов [2-5], что благодаря экономии сыворотки, а также значительно меньшей трудоемкости методики позволяет ставить реакцию с несколькими разведениями комплемента.

Как известно, доза комплемента, выраженная в 50% гемолитических единиц, прямо пропорциональна количеству эритроцитов в единице объема [3, 8]. Подобные же данные мы получили при определении гемолитических доз комплемента, титруемого при наличии антигенов. Применяя большие разведения эритроцитов, мы пропорционально уменьшаем «точную» дозу комплемента, что, однако, не меняет количества комплемента, связываемого при специфической реакции антигена с антителами, поскольку эта первая фаза реакции проходит в отсутствие гемолитической системы. В результате получаем более выгодное соотношение между количеством специфически связываемого комплемента и его «точной» дозой. Это позволяет относительно увеличить рабочую дозу комплемента (выраженную в количестве «точных» доз), т. е. повысить чувствительность реакции.

Для усиления интенсивности связывания комплемента мы в некоторых случаях попытались увеличить объем антигена при неизменных объемах других ингредиентов [1, 2, 4].

Табл.1

Результаты РСК с коревым антигеном В и сывороткой реконвалесцента 217-Ш при разных разведениях эритроцитов и различных объемах антигена

Разведения эритроцитов (в %)	Антиген		
	1 капля	2 капля	3 капля
	В специфической реакции антигена с антителами связано доз комплемента		
0,50	1,5	2,3	1,5
0,75	1,4	1,5	1,5
1,00	Отрицательная	Отрицательная	1,0
1,50	>	1,3	Отрицательная

В таблице отражен результат одного из опытов по установлению оптимального разведения эритроцитов и, кроме того, выбора дозы антигена. Как видно из таблицы, при применении 1,5 и 1% взвесей эритроцитов не получили удовлетворительного результата из-за того, что «точная» доза комплемента была относительно высока - специфически связанная доза комплемента оказалась равной 1 «точной» дозе или лишь немного больше ее. Наилучшие результаты получены при применении 0,5% взвеси эритроцитов и 2 капель антигена (остальные ингредиенты вводили по 1 капле). При этом соотношении в специфической реакции антиген - антитело было связано более 2 точных доз комплемента.

Для реакции мы применяем пластинки микротитратора Такачи. Ингредиенты вносят по 1 капле (антиген может быть внесен и по 2 капли) посредством приложенных к микротитратору пипеток. Объем капли 0,025 мл. Можно применять и туберкулиновый шприц с надетой иглой. На капельницу или шприц (верхний конец которого отрезают) надевают резиновый баллончик. Чтобы капли всегда были одного объема, капельницу надо держать вертикально. Чтение реакции следует проводить, просматривая пластинки снизу против окна (обязательно при дневном свете). Разведения сывороток и комплемента производим в пробирках, из которых ингредиенты вносят в лунки микротитратора. Специальными спиральями микротитратора, предназначенными для разведения ингредиентов, не пользуемся, так как, по нашим измерениям, они не переносят из лунки в лунку одинаковые количества жидкости. Пластинки в закрытой посуде (с кусочком влажной ваты для предупреждения высыхания) ставят на 18-20 часов в холодильник. В термостат (во второй фазе реакции) не рекомендуется ставить пластинки одну на другую из-за образования капель воды; их надо располагать рядом также в закрытой, увлажненной посуде.

Повышение чувствительности реакция, достигаемое применением больших разведений взвеси эритроцитов, позволяет отказаться от раннего чтения реакции. Мы оставляем пластинки в термостате на 1¹/₂-2 часа и затем на 15-30 минут при комнатной температуре. После этого результат реакции больше не меняется и ее чтение можно производить не спеша в удобное время.

Ингредиенты рекомендуется разводить не в физиологическом растворе, а в вероналовом буфере [3, 7, 8], что, по литературным данным, способствует повышению активности и стандартизации действия комплемента. Эритроциты также отмывают в буфере.

Новый или давно не бывший в употреблении коревой антиген следует предварительно проверить на антикомплементарность и комплементсвязывающую активность. Предварительное титрование комплемента и определение активности антигена можно осуществлять в двух отдельных опытах или в одном. В последнем случае реакцию рекомендуется ставить с 15 разведениями комплемента при коэффициенте разведения 1,15-1,2.

Результаты исследования. По нашему опыту, значительные преимущества имеет методика РСК с коревым антигеном, при которой вместо 3% взвеси бараньих эритроцитов употребляется 0,4-0,5% взвесь и применяется капельная дозировка ингредиентов [2-5], что благодаря экономии сывортки, а также значительно меньшей трудоемкости методики позволяет ставить реакцию с несколькими разведениями комплемента.

Выводы. Как уже сказано, малый объем ингредиентов и небольшая трудоемкость капельного метода РСК позволяют ставить и главный опыт с несколькими разведениями комплемента, что увеличивает достоверность результатов. Обычно мы работаем с 3-4 (до 6) разведениями; 0,6, 1, 1,5 и 2 дозы комплемента.

Список литературы:

1. Бердиярова Ш.Ш., Нажмиддинова Н.К. Важность лабораторного анализа в ПЦР. Журнал. Tadqiqotlar. UZ. - 2024. Т. 48 (1), 68-75.
2. Кадыров Ж.Ф., Ризаев Ж.А., Маматова М.Н. и др. Влияние полиморфизма полиморфизма RS8084 гена HLA-DRA на течение ВИЧ1 инфекции // Журнал теоретической и клинической медицины. Ташкент, - 2025, С. 11-17.
3. Кадыров Ж.Ф., Маматова М.Н. К морфологическому изучению базофильных гранулоцитов крови // Журнал. Tadqiqotlar. UZ. - 2024. 49 (5), 25-31.
4. Маматова М.Н. Гистологическая диагностика неэффективного эритропоэза // Ж. Бухоро Т.И. Тиббиётда янги кун. 2024, 7 (69).
5. Раев М.Б., Храпцов П.В., Бочкова М.С. и др. Диагностика кори: современные подходы, проблемы // Российский иммунологический журнал. - 2017. - № 3. - С. 474-476.
6. ВОЗ. Кость. Информационный бюллетень ВОЗ. - 2017.
7. Цвиркун О.В., Тихонова Н.Т., Ющенко Г.В., Герасимова А.Г. Эпидемический процесс кори в разные периоды ее вакцинопрофилактики // Эпидемиология и вакцино-профилактика. - 2015. - № 2 (81).- С. 80-87.
8. Шайкулов Х.Ш., Исокулова М.М., Маматова М.Н. Степень бактерициногенности антибиотикорезистентных штаммов стафилококков, выделенных в Самарканде // Eurasian journal of medical and natural sciences. -2023, № 3(1).
9. Всемирная Организация Здравоохранения. Руководство по лабораторной диагностике кори и краснухи // Progress in reducing global measles deaths: 1999-2004. Wkly Epidemiol Rec, 2006. 81(10): p. 90- 94.
10. WHO-recommended standards for surveillance of selected vaccine-preventable diseases. 2003, World Health Organisation, WHO/V&B/03.01.

Для цитирования: Маматова М.Н., Ибрагимова Д.Х., Сувонкулова Ш.Т. Значительное преимущество методики РСК с коревым антигеном // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 198–200. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18903323>